

O`ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY
SOHASIDAGI YUTUQLARIDA AYOLLARNING O`RNI (2017-2023YY)

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Tarix fakulteti III bosqich talabasi Xakimova Gultabassum
Ilmiy rahbar dotsent O‘. Xoshimov*

O`zbekistonda oxirgi besh yillikda sport, ta`lim va fan sohalarida sezilarli o`zgarishlar sodir bo`ldi. Xususan, buni ushbu sohalardagi erishilayotgan yutuqlarda ham ko`rish mumkin. Ayniqsa bunda xotin-qizlarning ham muvaffaqiyatlarga erishayotganligi shubhasiz quvonarli holdir. Albatta, bu kabi yutuqlar Respublikada ta`lim, fan va sportga qaratilayotgan e`tibor tufayli yuz bermoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017 yilda qabul qilingan 2017 — 2021-yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasini 4.2 bandida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni davlat va jamiyat boshqaruvidagi o`rnini kuchaytirish, xotin-qizlar, kasb-hunar kolleji bitiruvchi qizlarining bandligini ta`minlash, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, oila asoslarini yanada mustahkamlash¹ga qaratilganligi, shuningdek besh muhim tashabbus doirasida Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash² masalalarini nazarda tutadi.

Mamlakatimizda faol gender siyosati doirasida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeini mustahkamlash bo`yicha jadal ish olib borilmoqda. O`zbekiston Prezidenti BMT Bosh Assambleyasi 75-yubiley sessiyasida qayd etganidek, "Biz uchun gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylandi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o`rni tobora kuchaymoqda. Yangi Parlamentimizda ayol deputatlar soni ikki barobarga ko`paydi". Haqiqatan ham, Oliy Majlisga bo`lib o`tgan oxirgi

¹ Harakatlar strategiyasi. 4.2 bandi. 2017 yil 15-fevral

² 5 muhim tashabbus yoshlarga qanot. <https://yuz.uz/uz>.

saylovlar natijasida birinchi marotaba O'zbekiston parlamentida ayollar soni bo'yicha BMT tavsiyalari (kamida 30 foiz) to'liq bajarildi. Qonunchilik palatasiga 32 foiz, ya'ni 48 nafar ayol-deputatlar saylangani, o'z navbatida, dunyodagi 190 parlament ichida O'zbekiston parlamentining 37-o'ringa ko'tarilishini ta'minladi.³

Dunyo hamjamiyatida ham so'nggi yillarda siyosiy-ijtimoiy va madaniy sohalarda ayollarning mavqeyi o'sib bormoqda. Sharqiy Yevropadagi mamlakatlarida siyosiy elitada ayollar soni ortmoqda. Singapurdek dunyoning eng rivojlangan davlatida ham bugungi kunda davlat rahbari ayol kishi. O'zbekistonda ham bu borada so'nggi vaqtlarda o'z qarashlariga va ijtimoiy-siyosiy tashabbuslarga ega ayol rahbarlarning davlat organlarida faoliyat olib borayotgani demokratik xorij davlatlari bilan bu borada teng qadam tashlayotganligimizdan darak beradi.

Yuqoridagi qaror va tashabbuslar natijasi o'laroq so'nggi besh yilda O'zbekiston xotin-qizlarining xalqaro maydonlarda erishayotgan yutuqlari oldingi yillarga nisbatan bir necha barobarga o'sdi.

Respublikada ham turli sohalarda xotin qizlarning ulushi oxirgi ma'lumotlarga ko'ra: tibbiyotda 77 %, ta'limda 74%, iqtisodiyot va sanoatda 46% va tadbirkorlikda 40% ni tashkil etayotganligi O'zbekistonda xotin qizlarga e'tiborni oshib borayotganligini ko'rsatadi.

Xalqaro olimpiadalarda ham O'zbekistonlik xotin-qizlar so'nggi yillarda munosib ishtirok etib kelishmoqda. Buni oxirgi yillardagi Tokiyo va Parijdagi yozgi olimpia o'yinlaridagi natijalardan ham ko'rishimiz mumkin. Tokiyo olimpiadasida 28 nafar xotin qizlar ishtirok etib, ulardan qoraqalpog'istonlik 18 yoshli Zaynab Dayibekovani qilichbozlikning sablya yo'nalishida O'zbekiston tarixida birinchi marta Olimpiya litsenziyasini qo'lga kiritgani, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 yoshli og'ir atletikachi Kumushxon Fayzullayevaning 76 kilogramm vazn toifasidagi qizlar

³ <http://pravacheloveka.uz/oz>.

orasida eng yosh ishtirokchisi bo'lganini aytib o'tdi va Olimpiada O'yinlarida ishtirok etishning o'zi katta yutuq ekanini qayd etdi.

Undan tashqari bokschi Tursunoy Rahimova hamda Olimpiada o'yinlarida og'ir atletika bo'yicha yangi rekordni o'rnatgan Muattar Nabiyevalarning yutuqlari ham alohida sanab o'tildi. Shu o'rinda, prezident sportchi yigitlarga qarab bir hazil gap aytdi. "Ayni vaqtda men sportchi yigitlarimizga qarab aytmoqchiman: agar qattiq g'ayrat qilmasalaringiz, qizlarimiz hademay sizlardan o'tib ketadi", - dedi Shavkat Mirziyoyev.⁴

Yozgi Parij va qishki Xanjou olipiadalarida ham O'zbekistonlik xotin-qizlar munosib ishtirok etib, bir qator sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi.

O'zbekistonda ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlar sodir bo'lib, xotin-qizlarni ta'lim olishi uchun yanada keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Xususan, agar bundan 6 yil avval oliygohlarda 110 ming nafar xotin-qiz tahsil olgan bo'lsa, hozirgi kunda bu raqam qariyb 5 barobar ko'payib, 500 ming nafarni tashkil etmoqda. Bu borada qizlarimizning ulushi 50 foizga yetgani tariximizda misli ko'rilmagan natijadir.

Yangi tartibga muvofiq, magistraturada o'qiyotgan 10 mingdan ortiq talaba qizlar uchun 68 milliard so'mdan ziyod kontrakt pullari davlat tomonidan to'lab berildi. 65 mingdan ko'proq talaba xotin-qizlarga 727 milliard so'mga yaqin foizsiz ta'lim krediti ajratildi.

Ehtiyojmand oilalarda yashayotgan qariyb 2 ming nafar qizlar, shuningdek, mutaxassisligi bo'yicha besh yillik mehnat stajiga ega bo'lgan 500 nafardan ortiq xotin-qizlarimiz oliygohlarga alohida kvota asosida o'qishga qabul qilindi.⁵

Ushbu statistika ham ta'lim sohasida xotin-qizlarni ulushi ortib borayotganligini va bu holat yildan yilga ijobiy xarakter kasb etayotganligini takidlash kerak.

⁴ <https://oz.sputniknews.uz/>.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan. nammqi_info@edu.uz.

Xalqaro fan olimpiadalarida ham o'zbek xotin-qizlarining yutuqlari yildan yilga ko'payib borayotganligini oxirgi yillardagi yutuqlarda ham ko'rishimiz mumkin. Yaponiyada o'tgan Xalqaro Kimyo olimpiadasida Durdon Muxtorxo'jayeva — Ibn Sino maktabi o'quvchisi, bronza medalni, Aziza Abduvaliyeva — Toshkent pediatriya tibbiyot instituti qoshidagi akademik litsey o'quvchisi, oltin medalni qo'lga kiritdi.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash, munosib mehnat va turmush sharoitini yaratish, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, jamiyatning ijtimoiy hayoti va davlat qurilishidagi ishtirokini yuksaltirish, liderlik, tashkilotchilik, tadbirkorlik qobiliyatini qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat hayotining turli jabhalarida gender tenglikni ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda.

Butun dunyoda xotin-qizlarning fan, texnika va innovatsion yutuqlardan teng va to'laqonli foydalanishlariga imkoniyatlar yaratish, mazkur sohada gender tenglikni ta'minlash BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2015 yil 22 dekabrda qabul qilingan "Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar" to'g'risidagi A/RES/70/212 – sonli rezolyutsiyada o'z aksini topgan. Mazkur rezolyutsiyaga ko'ra, 2016 yildan boshlab har yili 11 fevral "Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni" (International Day of Women and Girls in Science) sifatida nishonlanadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, ayollarning ilm-fandagi ishtirokiga e'tibor qaratish va qo'llab-quvvatlashdan iborat.⁶

Xulosa qiladigan bo'lsak, Siyosiy partiyalardagi xotin-qizlar ulushi 44 foizga, oliy ta'lim sohasida 40 foizga, tadbirkorlikda 35 foizga yetdi. Joriy-yilning may oyida Oliy Majlis Senati tomonidan 2030-yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasini qabul qildi. Mazkur strategiyada boshqa ustuvor yo'nalishlar singari ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalasi ham o'rin egalladi. Davlatimiz rahbarining

⁶ <https://uza.uz/oz/>.

2021-yil 5-martdagi “Xotin-qizlarni qo’llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi qarori mamlakatimizning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta’lim va kasbiy ko’nikmalar olishi hamda bandligini ta’minlashga har tomonlama ko’maklashishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda xotin-qizlarda o’zlarining ma’naviy, ijodiy, intellektual salohiyatini ro’yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar mavjuddir va so’rov natijalarining ko’rsatishicha, mamlakat fuqarolarining mutlaq ko’pchiligi, ham erkaklar, ham ayollar, keksa avlod vakillari va yoshlar xotin-qizlarning o’sib borayotgan faolligini, o’zlarini nafaqat an’anaviy “ayollarga xos sohalarda” ro’yobga chiqarayotganini, balki martabasida, tadbirkorlik faoliyatida muvaffaqiyatga erishayotganini, davlat boshqaruvida yuqori lavozimlarni egallayotgan ayollar soni o’sib borayotganini ijobiy qabul qilmoqdalar. 80,2% so’rov ishtirokchilarining fikricha, barcha sohalarda ayollar rolining ortib borishi ijobiy xususiyatlarga egadir. Ayollar professional jihatdan yaxshi tayyorgarlikka ega bo’lib, ular o’z sohalarida malakali, tashabbuskor, bilimli, yuqori intellektual va ijodiy salohiyatli kishilar hisoblanadi, respondentlar ayollarni erkaklardan kam bo’lmagan salohiyatli rahbarlardir, deb hisoblashadi, ayni paytda ayollar o’zaro insoniy munosabatlarga va xodimlarga nisbatan ko’proq e’tiborli hamdir. So’rov davomida fuqarolar xotin-qizlar faqat “ayollik” xususiyatlari va fe’l-atvor qirralari tufayli muhim masalalarni hal qila olishlari mumkinligini hamda bu jamiyat va davlat hayotining ayollar faoliyat yuritayotgan barcha sohalariga tegishli ekanligini ta’kidladilar.

Markaziy Osiyoning beshta davlati va Afg’onistonda faoliyat yurituvchi yuzdan ortiq rahbar va tadbirkor ayollar 15 iyun kuni xalqaro onlayn biznes-forumga yig’ildi. Unda, xususan, Respublika Gender komissiyasi a’zosi Saida Mirziyova ham so’zga chiqdi. Xotin-qizlarning ishtirokisiz biror soha rivojlanganini kuzatmadim. O’z sohasining yetakchi ayollari farzandlarining

farovon yashashi va ularning huquqlarini himoya qilishda muhim asos yarata olishadi. Bolalar huquqlari ta'minlangan joyda esa kelajakka umid bor. Biz teng huquq va imkoniyatlar uchun kurashishga tayyormiz. Eng muhimi, ortga yo'l yo'q. Bizning ortimizda farzandlarimiz, butun mamlakat, butun insoniyat turibdi», – dedi Saida Mirziyoyeva.⁷

Yuqoridagi ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, jamiyat rivoji va taraqqiyotida xotin-qizlarning o'rnini beqiyosdir. O'zbekistonda bu boradagi islohotlar samarasi o'laroq ko'plab sohalardagi muvaffaqiyatlarda xotin-qizlar yuqori natijalarga erishib kelmoqda va bu boradagi ishlar Respublika prezidenti tomonidan ham e'tirof etilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Harakatlar strategeyasi. 4.2 bandi. 2017 yil 15-fevral
2. 5 muhim tashabbus yoshlarga qanot. <https://yuz.uz/uz>.
3. <http://pravacheloveka.uz/oz>.
4. <https://oz.sputniknews.uz/>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidani. nammqi_info@edu.uz.
6. <https://uza.uz/oz/>.
7. <https://kun.uz/uz>.

⁷ <https://kun.uz/uz>.